

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНВЕТЕРАНІВ

ЗБІРНИК
III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ»

Київ – 25 травня 2026

Соціальна політика: виклики часу : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (25 травня 2026 року). Київ: УДУ імені Михайла Драгоманова, 2026. 269 с.

Збірник тез доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ» об'єднує результати досліджень учених, фахівців і практиків з різних галузей соціогуманітарного знання, що розкривають багатовимірні аспекти формування та реалізації соціальної політики в умовах сучасних суспільних трансформацій. Матеріали згруповано за тематичними секціями, що охоплюють широкий спектр проблем: теоретико-методологічні засади соціальної політики та соціального забезпечення; розвиток системи соціального захисту й соціальних послуг; соціальна робота з вразливими категоріями населення; соціальні стандарти та механізми їх запровадження; стійкість і згуртованість територіальних громад; соціальна безпека в умовах воєнних і повоєнних викликів; цифрова трансформація соціальної сфери; інклюзія, рівність та запобігання дискримінації; роль освіти у підготовці фахівців соціальної галузі; міждисциплінарні студії суспільного розвитку та людського добробуту.

Збірник стане в пригоді науковцям, викладачам, здобувачам освіти, фахівцям соціальної сфери, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, представникам громадських організацій, а також усім, хто цікавиться проблематикою соціального розвитку в сучасному світі.

Редакційна колегія

Рenate ВАЙНОЛА, докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Алла ЯРОШЕНКО** – докторка філософських наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Заслужений працівник освіти України; **Оксана МІХЕСВА** – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Тетяна ГОЛУБЕНКО** кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики УДУ імені Михайла Драгоманова; **Андрій ГРИНЬКІВ** кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

*Рекомендовано до друку Вченою радою
факультету спеціальної освіти та соціальної політики
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова
(протокол №8 від 17.06.2026 року)*

Матеріали опубліковано в авторській редакції. Відповідальність за зміст, достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники та/або рецензенти, які рекомендували матеріали до публікації.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	9
ВИНОГРАДОВА Юлія <i>Інклюзивна соціальна політика: рівні можливості для всіх</i>	9
ГЕЛЕЦЬКА Ірина <i>Міжвідомча взаємодія при забезпеченні соціальними виплатами сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців</i>	12
ГОЛУБЕНКО Тетяна <i>Міждисциплінарний підхід до подолання наслідків війни в соціальній сфері</i>	15
ГРИГОРЕНКО Ірина <i>Соціологічно-культурологічні аспекти комунікації в метавсесвіті постмодерної/метамодерної доби</i>	17
ГРИНЬКІВ Андрій <i>Резильєнтність територіальних громад як пріоритет соціальної політики в умовах війни та післявоєнного відновлення</i>	21
ДАКАЛ Дмитро <i>Соціальне партнерство держави та громадських організацій у кризовий період</i>	25
КАРШОК Богдан Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Євроінтеграційний вектор реформування соціальної сфери України в умовах повоєнного відновлення</i>	27
КОВАЛЬЧУК Інна <i>Соціальні та психологічні проблеми літніх людей під час війни та можливості їхнього вирішення</i>	32
КОМАР Ірина <i>Безбар'єрність як пріоритет соціальної політики у сфері вищої освіти</i>	35
КОНЮХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Адаптація системи соціального захисту до умов збройного конфлікту: виклики та пріоритети</i>	38
РОДІНОВА Наталія <i>Культурний менеджмент у формуванні соціальної згуртованості населення</i>	42
РОМАНЮК Катерина Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Гарантії соціального забезпечення постраждалого населення в умовах воєнного стану</i>	44
ТЕРНОПІЛЬСЬКА Валентина <i>Коучинг як інноваційна технологія практичної соціальної роботи</i>	49
ХОМЕНКО Наталія <i>Вплив цифрових комунікацій на соціальну стійкість населення</i>	51

ЧУГАЄВСЬКИЙ Віталій <i>Освітня політика України у розбудові безбар'єрного суспільства</i>	54
ШУМЛЯЄВА Ірина <i>Формування стандартів і принципів соціальної політики в контексті європейської інтеграції України</i>	57
СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ	
БЕВЗЮК Марина <i>Міжвідомча взаємодія як інструмент ефективної соціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	61
БЕРЕЗАН Валентина <i>Роль громадських та міжнародних організацій у системі психосоціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	64
БОРОДІН Євгеній, ГЛАДКОВ Євгеній <i>Запровадження соціальних послуг для ветеранів і ветеранок в умовах війни: досвід України</i>	67
ВОРОБЙОВА Наталія <i>Інклюзивні інновації в креативній економіці</i>	71
ЗАМОЖСЬКИЙ Андрій <i>Соціальна згуртованість в умовах сучасних викликів</i>	74
КОКОЦЬКИЙ Юрій <i>Європейські практики надання соціальних послуг вимушено переміщеним особам та можливості їх застосування в Україні</i>	80
КОСТЮШКО Ганна <i>Ресурсно-орієнтовані підходи у соціальній роботі з молоддю в умовах кризи та відновлення</i>	83
КРАВЧУК Петро Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків Андрій <i>Контрольно-наглядова функція у сфері соціального захисту: актуальний стан та проблеми вдосконалення</i>	86
КРИМЧАК Людмила <i>Супервізія як інструмент збереження професійної стійкості та запобігання вигоранню фахівців із соціальної роботи в умовах воєнного стану</i>	90
МАРДАЛЬ Василь <i>Пласт у системі молодіжної соціальної роботи</i>	94
МАРУДА Ольга <i>Сучасні підходи до забезпечення кваліфікованого супроводу дорослих осіб з інтелектуальними порушеннями в Україні</i>	97
МИРОНЮК Тетяна <i>Заклади професійної освіти як простір соціального становлення молоді</i>	100

НІКІФОРОВ Роман <i>Витік людського капіталу з України та наслідки для соціальної сфери</i>	103
НИКОЛАЄВА Валентина <i>Соціально-психологічна допомога дітям під час війни</i>	106
ПЕТРИШИН Роман, ГОЦУЛЯК Віолета <i>Особливості соціальної роботи з військовослужбовцями як вразливою категорією населення</i>	109
ПОРІТКО Василь Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А. <i>Сутність соціальних послуг та їх роль у сучасному суспільстві</i>	112
СУРОВЦЕВА Ірина <i>Формування ефективної інформаційної політики щодо внутрішньо переміщених осіб</i>	115
ЧЕПУРНА Людмила <i>Педагогічні умови формування позитивного досвіду спілкування в осіб з інтелектуальними порушеннями</i>	118
ЧЕРНИШОВА Марія <i>Профілактика втоми від співчуття у соціальних працівників в умовах воєнного стану</i>	120
СЕКЦІЯ 3. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВРАЗЛИВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ	125
БІЛАН Валентина <i>Соціально-психологічний супровід сімей, які виховують дітей з ООП</i>	125
ДМИТЕРЧУК Любов Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А. <i>Аналіз проблем соціального забезпечення людей похилого віку</i>	129
ЗАПТЕЦЬКИЙ Андрій <i>Взаємодія державних та громадських інституцій у забезпеченні реабілітації постраждалих від війни</i>	132
КАРБАН Юлія Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.П. <i>Комплексний супровід осіб з інвалідністю в умовах кризових суспільних змін</i>	136
КЛОНОВСЬКИЙ Юрій <i>Протестантські благодійні інституції Станиславова як форма соціальної відповіді на виклики часу</i>	140
ЛІТЯГА Інна <i>Громада як чинник адаптації внутрішньо переміщених осіб</i>	143
РАБЕЦЬ Олександр <i>Наслідки масової міграції на економічне забезпечення незахищених верств населення в Україні</i>	146

САБАТ Надія <i>Особливості корекційної роботи з неповнолітніми, які постраждали внаслідок військових подій</i>	150
СОКУРА Анастасія, ГРИГОР'ЯНЦЬ Вікторія <i>Роль студентського самоврядування у формуванні соціальної активності студентів з порушеннями слуху</i>	153
ТЕСЛЕНКО Валентин <i>Психоемоційне виснаження українських родин у стані тривалої невизначеності</i>	157
ТИМОШЕНКО Наталія, ВІНОГРАДОВА Вероніка <i>Розвиток критичного мислення українських підлітків-біженців у процесі соціокультурної інтеграції в Бельгії</i>	159
ФРОЛЕНКОВА Лариса <i>Особливості соціального супроводу підлітків з порушенням інтелектом як вразливої категорії населення</i>	162
СЕКЦІЯ 4. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ	166
АРСХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків Андрій <i>Штучний інтелект та аналітика даних як інструменти підвищення ефективності соціальної роботи</i>	166
ДУМА Юрій <i>Комунікація центрів соціальних служб із громадою: моделі партнерства та інструменти зворотного зв'язку</i>	170
ІГУМНОВ Ілля Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А. <i>Діджиталізація соціального адміністрування: зарубіжний досвід та українські реалії</i>	173
КАРПЕНКО Марина <i>Блогерська діяльність як інструмент соціальної адвокації щодо проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування</i>	177
КРИНИЦЬКА Ірина <i>Залучення вразливих груп до оцінки потреб: партисипативні дослідження в повоєнній соціальній політиці</i>	182
ЛЕМКО Галина <i>Антикризові технології соціальної роботи за місцем проживання в умовах воєнного стану</i>	185
НІКОЛАЙЧУК Юлія <i>Арт-терапевтичні практики як сучасна технологія соціальної роботи з мамами, які виховують неповнолітніх дітей: досвід київського міського центру сім'ї «Родинний дім»</i>	188
ПРИЙМАК Юліана Наукова керівниця: к. пед. н., доц. Сабат Н. <i>Інтерактивні методи соціальної роботи з сім'ями, які перебувають у кризі</i>	190

САВЕЛЬЧУК Ірина	
<i>Інноваційні технології підтримки молоді як засоби формування соціальної стійкості суспільства</i>	193
ТВЕРДОХЛІБ Юлія	
Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.	
<i>Електронні сервіси у практиці надання соціальних послуг: досвід впровадження та перспективи</i>	196
ЯРМОЛЮК Андрій, ГОЛУБЕНКО Тетяна	
<i>Соціальне консультування як чинник підвищення ефективності психосоціальної реабілітації ветеранів війни</i>	199
СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ	202
БІДЮК Дмитро	
<i>Арт-волонтерські хореографічні ініціативи як ресурс соціальної згуртованості громад в умовах війни та повоєнного відновлення</i>	202
ВАКУЛЕНКО Олена	
<i>Організація надання соціальних послуг в громаді: сучасні тенденції</i>	207
ДЕМЧЕНКО Ірина	
<i>Соціальна робота з людьми з інвалідністю в територіальній громаді</i>	210
ІВЖЕНКО Інна	
<i>Соціальне консультування в умовах воєнного часу</i>	214
КАЛИНОВСЬКА Ірина	
<i>Інклюзивна культура як чинник соціальної стійкості громади в умовах сучасних викликів</i>	216
КРЕНТОВСЬКА Ольга	
<i>Розвиток соціальних послуг через розширення можливостей громад: виклики та перспективи</i>	220
МИРОШНІЧЕНКО Наталія	
<i>Соціальна реабілітація після кризових та травматичних подій</i>	223
МЕЛЬНИК Людмила	
<i>Соціальна робота в об'єднаних територіальних громадах: проблеми допомоги та реабілітації вразливих груп</i>	227
ПРОТАС Оксана	
<i>Інноваційні ресурси приймаючої громади у реалізації соціально-психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб</i>	230
РЕВНЮК Наталія	
<i>Соціальні послуги для вразливих груп населення в умовах війни</i>	233
СУДАК Анастасія	
<i>Соціальні послуги в контексті децентралізації: досвід Кам'янської міської громади</i>	238
УЗУН Віталій	
<i>Ветеранський простір як модель надання соціальних послуг у територіальній громаді</i>	242

ЧЕРНЕТА Світлана <i>Особливості реалізації соціальної відповідальності закладів соціальної сфери в громаді</i>	245
СЕКЦІЯ 6. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ЕТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА	249
ГРИГОРЕНКО Тетяна <i>Професійна культура соціального працівника в інклюзивному середовищі</i>	249
КОВАЛЕНКО Єлена <i>Ethics of social services in a cross-cultural environment</i>	254
МІХЕСЬВА Оксана <i>Сучасні виклики професійної підготовки соціальних працівників</i>	256
НЕЇЖПАПА Людмила, <i>Формування професійної ідентичності соціального працівника в умовах воєнного часу</i>	259
ТИМЧУК Людмила <i>Партисипативна парадигма у підготовці бакалаврів соціальної роботи</i>	262

DOI: 10.5281/zenodo.20748371

ФРОЛЕНКОВА Лариса

*викладачка кафедри корекційної освіти**Херсонський державний університет**м. Херсон, Україна*

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ПІДЛІТКІВ З ПОРУШЕНИМ ІНТЕЛЕКТОМ ЯК ВРАЗЛИВОЇ КАТЕГОРІЇ НАСЕЛЕННЯ

У сучасних умовах розвитку інклюзивного суспільства особливої актуальності набуває проблема соціального супроводу підлітків з порушенням інтелекту як однієї з найуразливіших категорій населення. Підлітковий вік є складним етапом соціалізації, формування особистості та життєвих компетенцій, а наявність інтелектуальних порушень суттєво ускладнює процеси соціальної адаптації, комунікації, освоєння соціальних ролей та самостійної життєдіяльності. Внаслідок цього підлітки цієї категорії потребують системної соціальної підтримки, міждисциплінарного супроводу та створення спеціальних умов для повноцінної участі у суспільному житті.

Соціальна вразливість підлітків із порушенням інтелекту обумовлена обмеженими можливостями до самостійного прийняття рішень, труднощами засвоєння соціальних правил поведінки, зниженим рівнем критичності, і навіть залежністю від допомоги дорослих. Крім того, дана категорія підлітків часто стикається із соціальною ізоляцією, дискримінацією, обмеженням доступу до якісних освітніх та соціальних послуг, що негативно впливає на їхній емоційний стан та якість життя. У зв'язку з цим соціальний супровід виступає важливою умовою забезпечення їхнього соціального захисту та успішної інтеграції у суспільство [1; 5].

В Україні система соціального супроводу підлітків з інтелектуальними порушеннями ґрунтується на нормативно-правовій базі, яка регулює питання соціального захисту, освіти та реабілітації осіб з інвалідністю. Основними

162

нормативними документами є Закони України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про освіту", "Про соціальні послуги", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", а також державні програми розвитку інклюзивної освіти та соціальної підтримки. Дані документи гарантують право підлітків з інтелектуальними порушеннями на здобуття освітніх, корекційно-розвивальних, психологічних та соціальних послуг, спрямованих на забезпечення їх повноцінного розвитку та соціалізації.

Практичні аспекти соціального супроводу передбачають реалізацію комплексу заходів, орієнтованих на задоволення індивідуальних потреб підлітків. Одним з основних напрямків є розробка індивідуальних програм супроводу та реабілітації, які враховують особливості психофізичного розвитку, рівень адаптації та соціальні потреби підлітка. Важливе значення має соціально-педагогічний супровід в закладах освіти, який включає допомогу у навчанні, формуванні комунікативних навичок, розвитку соціальної компетентності та профілактиці дезадаптації [1; 5].

Особливу роль в системі супроводу відіграє психологічна підтримка, яка спрямована на корекцію емоційно-вольової сфери, розвиток навичок самоконтролю, підвищення самооцінки і формування позитивної соціальної ідентичності. Ефективними є корекційно-розвивальні заняття, тренінги соціальних навичок, арт-терапевтичні та комунікативні програми. Крім того, значна увага приділяється питанням професійної орієнтації та підготовки підлітків до подальшого працевлаштування, що сприяє їх соціальній самостійності та інтеграції у суспільство.

Соціальний супровід підлітків з інтелектуальними порушеннями неможливий без міжвідомчої взаємодії різних установ та фахівців. Важливу функцію виконують центри соціальних служб, інклюзивно-ресурсні центри, освітні заклади, медичні та психологічні служби, громадські організації. Комплексний підхід дозволяє забезпечити безперервність супроводу, своєчасне виявлення проблем та координацію допомоги підлітку та його сім'ї [2; 3].

Невід'ємною складовою соціального супроводу є підтримка родини, яка виховує підлітка з інтелектуальними порушеннями. Батьки потребують консультативної, психологічної та інформаційної допомоги з питань виховання, соціалізації та захисту прав дитини. Важливим напрямом є залучення сімей до соціальних програм, тренінгів та груп підтримки, що сприяє зниженню емоційної напруги та підвищенню ефективності взаємодії з підлітком.

Незважаючи на позитивні зміни у сфері соціального захисту осіб із інтелектуальними порушеннями, практика реалізації супроводу в Україні супроводжується низкою проблем. Серед них слід виділити недостатню доступність спеціалізованих послуг в окремих регіонах, дефіцит кваліфікованих спеціалістів, обмежене фінансування соціальних програм, а також недостатній рівень суспільної поінформованості щодо потреб цієї категорії населення. Зазначені труднощі вимагають подальшого вдосконалення державної політики у сфері соціальної підтримки та інклюзії.

Перспективи розвитку системи соціального супроводу підлітків з інтелектуальними порушеннями пов'язані з розширенням інклюзивних практик, запровадженням сучасних корекційно-розвивальних технологій, підвищенням професійної підготовки фахівців соціальної сфери та створенням комплексних регіональних центрів підтримки. Важливим напрямом залишається розвиток міждисциплінарного підходу та посилення практичної спрямованості соціальної допомоги, орієнтованої на забезпечення гідної якості життя та соціальної інтеграції підлітків з інтелектуальними порушеннями [4].

Таким чином, соціальний супровід підлітків з інтелектуальними порушеннями виступає важливою складовою системи соціального захисту та інклюзивної політики держави, спрямованої на забезпечення рівних можливостей, соціальної адаптації та повноцінної участі цієї категорії населення у суспільному житті. Ефективність супроводу значною мірою залежить від комплексності міжвідомчої взаємодії, індивідуалізації підтримки, професійної компетентності фахівців та

активного залучення сім'ї до корекційно-реабілітаційного процесу. Удосконалення системи соціального супроводу в Україні потребує подальшого розвитку інклюзивних практик, розширення доступу до якісних соціальних послуг і впровадження сучасних технологій підтримки, що сприятиме підвищенню рівня соціалізації, самостійності та якості життя підлітків з інтелектуальними порушеннями.

ЛІТЕРАТУРА

1. Васюк Ю., Пахомоа Н., Губарь О. Принципи формування соціальної самовизначеності підлітків з особливими освітніми потребами. Особлива дитина: навчання і виховання, 121(1), 7-23. (2026). Режим доступу: https://ojs.csnukr.in.ua/index.php/Exceptional_child/article/view/306/278
2. Данілавічюте Е. А., Миронова С. П., Пахомова Н. Г., Таранченко О. М. та ін. Гуманізація освітнього простору спеціальної та інклюзивної освіти: теорія і практика / за наук. ред. А. А. Колупаєвої, І. М. Дичківської. Рівне: Волинські обереги, 2020. 426 с.
3. Колупаєва А. А. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі: навчально-методичний посібник. - Харків: Вид-во «Ранок», 2019. - 304 с.
4. Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Концепти та стратегії розбудови інклюзивної освіти у часи війни та повоєнний період: монографія. Київ, 2025. 450 с. : іл. (Серія «Інклюзивна освіта»).
5. Сівак Н. А., Гайдамашко І. А., Казакова Н. В. Соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами: етичний аспект // Педагогічна Академія: наукові записки. 2025. № 21. Режим доступу: <https://pedagogical-academy.com/index.php/journal/article/view/1237/1115>

Наукове видання

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ

МАТЕРІАЛИ

III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

25 травня 2026 року

Відповідальність за достовірність матеріалів конференції
несуть автори публікацій

Підписано до опублікування: 17 червня 2026 року.
Умов.-друк. арк. 11,9. Електронне видання.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова
вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601
udu.edu.ua